

ния проб красочного слоя и грунта картины проведены заведующей отделом физико-химических исследований Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины В.А. Распопиной.

Отдельную благодарность выражаю начальнику отдела научных изданий К.К. Крайнему за содействие в работе с архивным материалом (фотографиями).

Примечания

1. Рыжова О. О. Распопина В. А. Исследование и реставрация “Портрета архимандрита Киево-Печерского монастыря Елисея Плетенецкого” и “Портрета митрополита Петра Могилы” из фондов НКПИКЗ // Исследования в консервации культурного наследия. Материалы международной научно-методической конференции. – Вып. 3. – М., 2012. – С. 253-257.
2. Гренберг Ю. И. От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии станковой живописи – М., 2003.
3. Рыжова О. О. Дублирование произведений станковой масляной живописи с помощью адгезива BEVA // Исследования в консервации культурного наследия. Вып. 2. Материалы международной научно-методической конференции, посвященной 50-летию юбилея ГосНИИР 11-13 декабря 2007 г. – М., 2009. – С. 245-246.
4. Кудрявцев Е. В. Техника реставрации картин. – М., 2002, – С. 157-180.
5. Реставрация станковой масляной живописи. Основные методы. – М., 1977. – С. 93-99.
6. Реставрация произведений станковой масляной живописи. – М., 1977. – С. 144-150.
7. Иванова Е. Ю., Постернак О. П. Техника реставрации станковой масляной живописи. – М., 2005. – С. 94-99.
8. Титов Хф. Стара вища освіта в київській Україні XVI–XIX в. – К., 1924.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК В УКРАЇНІ (XIX – початок XX ст.)

Церковні пам'ятки – своєрідний літопис духовного життя народу. Вони є невичерпним джерелом у дослідженні різноманітних сфер життя суспільства, його наукового і культурного потенціалу. Сьогодні не втратили своєї актуальності завдання не тільки виявлення і вивчення пам'яток церковної давнини, але й проблеми їхнього збереження, використання й активного функціонування у сучасному світі.

На загальнодержавному рівні питання збереження церковних пам'яток почали вирішуватись у першій половині XIX ст. У цей період розпочинають свою діяльність наукові товариства, гуртки, комісії, церковні об'єднання, якими проводились археологічні розкопки, обстеження печер, могильників, церковних споруд, монастирських комплексів тощо. Збереженню церковних пам'яток значною мірою сприяли законодавчі акти Св. Синоду [13, 166-169]. У 1830-х рр. створюються губернські і обласні статистичні комітети, які відіграли важливу роль у збиранні, вивченні та збереженні рухомих пам'яток. Займались пам'яткоохоронною роботою і вчені архівні комісії (кінець XIX – початок XX ст.), до сфери діяльності яких входило: дослідження місцевих архівів, створення власних музеїв. Одеське товариство історії і старожитностей (1839) було одним із перших, що ставило за мету виявлення, вивчення, опис і збереження пам'яток свого регіону, у тому числі і церковних. Діяльність Тимчасового комітету по дослідженню старожитностей (1835) увінчалась виникненням Музею старожитностей при університеті Св. Володимира (1837) у м. Києві.

Проте комплексне дослідження рухомих і нерухомих пам'яток розпочалось зі створення у 1873 р. Тимчасової комісії для розгляду давніх актів при Київському, Подільському та Волинському генерал-губернаторі (Археографічна комісія). Результатом збору матеріалів і документів із монастирських, урядових, приватних, родинних, поміщицьких архівів, громадських, земських та магістратських судів стало друкування 35-томного видання “Архива Юго-Западной России” і заснування Центрального архіву давніх актів, що й сьогодні є цінним джерелом вивчення писемних пам'яток церковної давнини. У 1872 р. при Університеті Св. Володимира створено Історичне товариство Нестора Літописця, яке на сторінках часопису “Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца” публікувало звіти про археологічні розкопки, наукові експедиції, документи тощо. Центром наукових досліджень у Західній Україні було Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка, при якому були створені бібліотека і музей [3, 68].

Важливу роль у збереженні церковних пам'яток відіграли церковно-археологічні музеї і давньосховища, фонди яких спочатку використовувались як посібники для учнів духовних академій. Згодом вони поповнювались давніми рукописами, іконами, зразками церковного шитва та ін. Особливо інформативними та цінними є видання та каталоги фондів музеїв.

Плідну роботу проводила Комісія для опису губерній Київського учбового округу, перетворена у 1873 р. в Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. У Житомирі діяло Товариство дослідників Волині (1900), у Наддніпрянській Україні – Чернігівська губерньська архівна комісія та Ніжинське історико-філологічне товариство. Значну роботу проводило Харківське історико-філологічне товариство. У Центральній Україні діяло Українське наукове товариство (1908), серед першочергових завдань якого виділялись – наукові дослідження пам'яток та проведення ремонтно-реставраційних робіт.

З метою збереження церковних пам'яток у другій половині XIX ст. офіційні церковні видання розпочали публікувати матеріали з історії монастирів, храмів, чудодійних ікон, висвітлювали основні віхи життя та діяльності видатних церковних діячів, наукові праці осіб духовного сану тощо. З'являються ґрунтовні історико-археологічні дослідження, що сприяли виникненню самостійної наукової дисципліни – церковної археології.

Особливо активно діяв Комітет історико-статистичного опису Подільської єпархії, згодом перейменованій у Подільський єпархіальний історико-статистичний комітет [14, 209-437], і реорганізований у 1903 р. в Подільське єпархіальне історико-археологічне товариство. Його зусиллями побачили світ 12 випусків “Трудов Подольского епархиального историко-статистического комитета”. Особливо цінним для вивчення церковних пам'яток є дев'ятий випуск [10], який містить відомості про майже всі існуючі на той час пам'ятки церковної архітектури Поділля. Виходили в світ “Подольские епархиальные ведомости” [7; 8, 590; 9, 571], які є важливим джерелом відомостей про пам'ятки церковної давнини Поділля. Важливу роль у справі дослідження та збереження пам'яток церковної давнини, зокрема у реставрації соборів, церков, іконостасів та інших пам'яток, відіграло духовенство, яке активно співпрацювало з Товариством. Спільними зусиллями було зроблено опис церковних книг, складено каталог ікон, картин тощо.

З 1906 р. почав діяти Полтавський церковний історико-археологічний комітет. У створеному ним музеї зберігались церковні пам'ятки, стародруки, картини тощо. Найважливіші наукові доробки, результати пошуку та вивчення пам'яток друкувались у “Трудах” Комітету та у “Полтавських епархиальных ведомостях”. Ним проводилась значна робота з реставрації церковних пам'яток. Крім того, Комітет брав активну участь у підготовці та проведенні археологічних з'їздів, що відіграли важливу роль у збереженні та дослідженні пам'яток. Слід відзначити і роль XI Археологічного з'їзду (1899), який звернув на необхідність публікацій наукових праць, досліджень, описів і малюнків пам'яток, у першу чергу тих, що зникають. Було створено Комісію для вивчення й опису пам'яток Київської, Подільської, Волинської, Чернігівської та Полтавської губерній. Програма різноманітної діяльності Комісії включала дослідження і церковних пам'яток: храмів, іконостасів, церковного начиння, богослужбових книг тощо.

Важливо відзначити пам'яткоохоронну діяльність Церковно-археологічної комісії, створеної у 1872 р. при Київській духовній академії, згодом перейменованої у Церковно-археологічне товариство, а у 1901 р. – в Церковно-історичне та археологічне товариство [6, 118-122]. Очолював Товариство ректор Київської духовної академії, професор, член-кореспондент Петроградської академії наук Микола Іванович Петров. Членами товариства були відомі вчені: С.Т. Голубев, Ф.І. Титов, В.З. Завітневич, В.Ф. Іваницький, В.Б. Антонович, В.С. Іконников, Д.І. Багалій, М.Ф. Біляшівський, П.Г. Лебединцев та ін. Результати діяльності товариства відображались у “Киевских епархиальных ведомостях”, головним редактором яких майже 15 років був П.Г. Лебединцев.

На сторінках цього видання відображались проблеми збереження фондів, наукового дослідження і популяризації церковних пам'яток. Члени товариства проводили обстеження монастирів, церков, вивчали їхні архіви, організовували археологічні розкопки, досліджували фрески, ікони, історію православних монастирів в Україні і за її межами, історію церковного співу і церковних пам'яток, скульптуру, рукописні твори, некрополі тощо. На сторінках іншого друкованого органу Товариства: “Чтения в церковно-историческом и археологическом обществе при императорской Киевской духовной академии” виходили наукові праці членів Товариства.

При Церковно-історичному та археологічному товаристві було створено музей церковних старожитностей із відділами: стародруків і гравюр; рукописів і різноманітних рукописних

актів; церковної архітектури; церковного начиння; створено бібліотеку музею. Важливим джерелом для науковців стали систематизовані та упорядковані М.І. Петровим археографічні збірники: “Опись рукописей, находящихся в Музее Церковно-Археологического общества при Киевской духовной академии”, опублікований у кількох номерах ТКДА за 1874 р. та окремих випусках за 1875, 1877, 1879 рр. Показчик “Указатель предметов Церковно-Археологического музея при Киевской духовной академии” побачив світ у 2-х випусках ТКДА – 1881 та 1897 рр. М.І. Петров особисто підготував 5 ілюстрованих випусків “Альбома достопримечательностей Церковно-Археологического музея при Киевской духовной академии”. Завдяки подвижницькій діяльності М.І. Петрова музей активно поповнював свій фонд, не обмежуючись релігійними колекціями. Згодом фонд поповнили Сорокино-Філаретівська, Порфирівська, Леопардівська, Фальковська колекції, колекція давніх ікон А.Н. Муравйова [2, 139-140].

У 1888 р. поряд з іншими пам'ятками у музеї знаходилось 2306 церковних пам'яток (живопису, скульптури, начиння тощо). Серед них: “Балаклеєвське пергаментне Євангеліє грецькою мовою XI ст.; Антонієво... (пергамент, грецькою мовою XI–XII ст.); Оршанське (пергамент, давньослов'янською мовою XIV ст.) та ін. Сучасники відзначили, що колекція ікон не мала рівних не тільки в Російській імперії. Зокрема відомий російський археолог, історик, директор Ермітажу О.О. Васильчиков відзначив, що Церковно-історичний та археологічний музей при Київській духовній академії має таку колекцію ікон, яка може бути порівняна тільки з Ватиканським зібранням ікон [5, 38].

На необхідності та важливості збереження та використання церковних пам'яток наголошували відомі науковці, зокрема: Ю. Сіцінський [12, 55-73], М. Біляшівський [1, 137-139], Д. Щербаківський [4, 127-136], І. Каманін [11, 18].

Плідну роботу у цьому напрямі проводили Київське товариство охорони пам'яток старовини і мистецтва (1910) та його Уманська філія, які проводили обміри та фотофіксацію дерев'яних храмів XVIII ст., контролювали реставраційні роботи, проводили археологічні розкопки Звіринських та Китаєвських печер, наукові дослідження фресок і мозаїк Софійського собору, Золотих Воріт, Ірининської церкви та інших пам'яток церковної давнини.

Усвідомлення безперечної наукової та культурної цінності пам'яток церковної давнини, виникнення нагальних потреб їхнього збереження та використання спонукали до активної діяльності у цій сфері не тільки окремих аматорів, гуртків, комісій, церковних об'єднань, а й привернули увагу значних кіл наукової громадськості. Їхній досвід – безцінний внесок до вирішення проблем збереження та використання церковних пам'яток, які і сьогодні досить гостро стоять перед пам'яткоохоронною справою в Україні.

Примітки

1. *Беляшевский Н.* Собрание сведений о памятниках украинской старины // Киевская старина. – 1900. – № 9.
2. *Бухальська М.* Микола Іванович Петров і Київська духовна академія // Київська старовина. – 2002. – № 5.
3. *Горбик В., Денисенко Г., Пархоменко М.* З історії охорони та збереження пам'яток в Україні // Пам'яткознавчі студії в Україні: теорія і практика. – К., 2007.
4. *Ернст Ф.* Данило Михайлович Щербаківський (пам'яті дослідника) // Бібліологічні вісті. – 1928. – № 8.
5. *Заремба С.* Нариси з історії українського пам'яткознавства. – К. – 2002.
6. *Крайній К.* Проблеми збереження і використання православної матеріальної спадщини в Київській митрополії XIX ст. // Православ'я – цивілізаційний стрижень слов'янського світу: зб. наук. праць. – К., 2011.
7. Подольские епархиальные ведомости. – Каменец-Подольский, 1869. – № 2.
8. Подольские епархиальные ведомости. – Каменец-Подольский, 1895. – № 38.
9. Подольские епархиальные ведомости. – Каменец-Подольский, 1899. – № 24.
10. Приходы и церкви Подольской епархии. Под редакцией священника Евфимия Сецинского. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2009. – 994 с.
11. Результаты археологической экскурсии в Таращанский и Чигиринский узды летом 1901 года И. Каманина. – К., 1902.
12. *Старенький І.* Пам'яткоохоронна діяльність Юхима Йосиповича Сіцінського наприкінці XIX – на початку XX ст. // Праці Центру пам'яткознавства: зб. наук. праць / НАН України; УТОПІК. – К., 2012. – Вип. 22.
13. *Сенченко Н.* З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок XX ст.) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції. – К., 2012.
14. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. Особое прибавление к Подольским Епархиальным Ведомостям 1891 г. – Каменец-Подольский, 1891. – Вып. V.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013